

Вікторія МИКИТЕНКО

доктор економічних наук, професор,
головний науковий співробітник Інституту демографії
та проблем якості життя НАН України,
м. Київ, Україна

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ У ПОВОЄННОМУ ПЕРІОДІ НА БАЗІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ АКТИВІВ

Анотація. Обґрунтовано алгоритм управлінських дій із просторової організації господарських систем України у повоєнному періоді на базі природно-ресурсних активів за використання актив-орієнтованого підходу, сформованого за трьома етапами: I) обґрунтування вимог до просторової організації господарських систем та умов її реалізації з урахування наявних ресурсів і можливостей; II) розробка комплексних програм щодо: локалізації зусиль для територіального розвитку; розвитку людського капіталу та сформування здорового у фізичному та психічному розумінні суспільства; розвитку локальної економіки та забезпечення соціальної стійкості; розвитку інноваційних та технологічних ініціатив для підвищення конкурентоспроможності господарських систем; забезпечення енергоефективності та екологічної сталості; III) синхронна трансформація п'яти площин: природно-ресурсного та еколого-енергетичного розвитку; інфраструктурного та техніко-технологічного розвитку; соціетального та освітнього розвитку, регенерації і реабілітації; управлінського територіального розвитку; інвестиційного розвитку та ущільнення публічно-приватного партнерства. Розвинуто методологічні принципи актив-орієнтованого підходу до ідентифікації чинників локалізму з визначенням їх переваг у процесах просторової організації господарських систем: кластеризації, ресурсні, ефективності та економії масштабів, сталості та розвитку, каскадизації, соціальних ознак та вимірів. Що дозволило встановити особливості локалізації зусиль задля формування комплексу заходів щодо: узгодження локалізованих зусиль; урахування соціетальних факторів при взаємодії; досягнення сталості та екологічної обов'язковості; забезпечення результативної співпраці та стійкості мереж.

Ключові слова. Просторова організації господарських систем, природно-ресурсні активи, актив-орієнтований підхід.

Abstract. The algorithm of management actions from the spatial organization of economic systems of Ukraine in the post-war period based on natural resource assets using an asset-oriented approach formed in three stages is substantiated: I) substantiating the requirements for the spatial organization of economic systems and the conditions for its implementation, taking into account the available resources and opportunities; II) development of comprehensive programs regarding: localization of efforts for territorial development; the development of human capital and the formation of a healthy society in the physical and mental sense; development of local economy and provision of social stability; development of innovative and technological initiatives to increase the competitiveness of economic systems; ensuring energy efficiency and environmental sustainability; III) synchronous transformation of five planes: natural-resource and ecological-energy development; infrastructural and technical-technological development; social and educational development, regeneration and rehabilitation; administrative territorial development; investment development and consolidation of public-private partnership. The methodological principles of an asset-oriented approach to the identification of factors of localism with the determination of their advantages in the processes of spatial organization of economic systems have been developed: clustering, resource, efficiency and economy of scale, sustainability and development, cascading, social features and dimensions. What made it possible to establish the peculiarities of the localization of efforts for the formation of a set of measures regarding: coordination of localized efforts; consideration of social factors during interaction; achieving sustainability and environmental responsibility; ensuring effective cooperation and stability of networks.

Keywords. Spatial organization of economic systems, natural resource assets, asset-oriented approach.

Постановка проблеми та її актуальність. В умовах глобалізації та транс-націоналізації економічних процесів просторова організація господарських систем та їх кластеризація й каскадування стає надактуальною формою внутрішньо національної й регіональної інтеграції та кооперування, яка допоможе згенерувати достатній масштаб потенціалу відновлення і розвитку національної економіки в особливому періоді за урахування можливості створення і розбудови стійких господарських об'єктів, які будуть здатними розвиватися, збалансовано функціонувати та конкурувати як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі соціально-економічної системи. Необхідність переформатування процесів організації господарських систем у просторово-мережевому аспекті обумовлюється, в першу чергу, змінами у світовій економіці під впливом глобалізаційних викликів, які визначають універсалізацію ринків і міжнародну організацію виробничих процесів та нагальною потребою регенерації національної економіки у повоєнному періоді.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Автор підтримує переконання К. Курле і Б. Пекера, які визнають, що світова економіка не може більше аналізуватись як інтерактивна гра національних економік, оскільки в її межах відбувається впровадження нових модальностей управління всередині *господарських систем* (ГС) та використовуються нові просторові стратегії, що змінюють традиційну територіальну організацію [1, с. 26]. Визнаємо доцільність сприяти сталому господарюванню на базі *природно-ресурсних активів* (ПРА) за реалізації актив- та ризик-орієнтованих підходів, які використовуються у різних галузях науки, включаючи економіку, менеджмент, психологію та інші. Хоча, актив-орієнтований підхід пов'язують із концепцією актив-орієнтованого навчання у педагогіці, розробленою Дж. Д'юї та К. Левінім [2, с. 254], проте, детермінанти локалізації зусиль на активності, взаємодії та набутті практичного досвіду забезпечать результативність упорядкування ГС і реконструкцію оточуючого середовища. Об'єктивними є обґрунтування Дж. Кларка [3, с. 29], Д. Бойля [4, с. 124] і Дж. Даймонда [5, с. 4], які відстоювали ідеї локалізму, розглядаючи його в якості пріоритетного чиннику глобального економічного розвитку і переформатування простору, тож признаємо локалізм таким, що має вагомі переваги щодо отримання просторового ефекту гіперконцентрації та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.

Цілі статті. Обґрунтування та формалізація алгоритму управлінських дій із просторової організації ГС України у реконструктивному періоді розвитку на базі ПРА за використання актив-орієнтованого підходу до формування і реалізації комплексу заходів у п'яти ключових площинах: природно-ресурсного та еколого-енергетичного розвитку; інфраструктурного та техніко-технологічного розвитку; соціетального та освітнього розвитку, регенерації і реабілітації; управлінського територіального розвитку; інвестиційного розвитку та ущільнення публічно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу. У контексті просторової організації ГС України віднесемо «локалізм» до об'єктивно необхідного явища зі створення умов для спеціалізації та концентрації ГС чи секторів у конкретних регіонах за виробництвом товарів, наданням послуг або ж наукових та технічних інновацій. Визначення регіонів та регіоналізація за урахування специфічних об'єктів локалізації зусиль має, крім різноманітних причин та факторів і реальні переваги. Проте, поряд із базовими перевагами локалізації, слід враховувати і додаткові фактори, які мають вагоме значення на сучасному

етапі розвитку національної соціально-економічної системи, а саме: кластеризація, обсяги ПРА, ефективність та економія масштабів, інновації та дослідження, сталість та розвиток, каскадизація, соціальні ознаки та виміри. Маємо визнати, що локалізм у просторовій організації ГС розглядається нами в якості стратегічного домінуючого підходу, спрямованого на оптимізацію використання різних за природою ресурсів і активів територіальних утворень для створення конкурентних переваг конкретного регіону /території. При цьому, вбачаємо, що локалізація при просторовій організації ГС має враховувати індивідуальні особливості та потреби конкретного регіону/території, забезпечуючи їх ефективність і сталість у відповідності з зовнішніми умовами та розвиненістю місцевого середовища. А врахування каскадного формату та соціальних аспектів у цій площині стають важливими стратегічними кроками для досягнення успішної локалізації реального сектору чи розвитку господарських процесів в умовах постійного нарощення загроз і ризиків.

Дослідження напрямів просторової організації ГС в європейських країнах [6, с. 27] засвідчують: їх чітке визначення при переформатуванні господарського простору, поряд із раціоналізацією освоєння та збереженням ПРА, суттєво впливатиме на якість життя через врахування: а) ряду особливостей локалізації та залучення у процеси реконструкції соцієтальних, технологічних, управлінських і екологічних факторів забезпечення сталого розвитку; б) специфічних ознак забезпечення сталого господарювання, які будуть взаємодіяти між собою та трансформуватися, а просторова організація ГС буде ускладнюватися та динамічно змінюватися як у будь-яких. Розвиток, рівновага та підтримка регіонів гратимуть важливу роль у створенні стійких ГС та сприятливого середовища для підвищення якості життя. Тож, для забезпечення просторової організації ГС в Україні у повоєнному періоді важливо враховувати ряд особливостей локалізації та соцієтальних факторів за активно-орієнтованим підходом, які впливатимуть як на забезпечення сталого розвитку і сталого господарювання, так, відповідно, і на розроблення та реалізацію дієвих господарських стратегій. Успішна просторова організація має враховувати унікальні ресурси і можливості регіону, сприяючи економічному зростанню і соціальному розвитку на всій території країни, що передбачає синхронну реалізацію комплексу реконструктивних заходів за п'ятьма площинами (табл. 1 та рис. 1), деталізація яких виконана за трьома етапами [7, с. 33].

**Просторова організація господарських систем на базі ПРА
за використання актив-орієнтованого підходу***

Напрями організації	Комплекси заходів із просторової організації ГС
<i>Площина I: Природно-ресурсний та еколого-енергетичний розвиток</i>	
1.1. Природні ресурси та екологічна стійкість	Оцінка природних ресурсів територій та здатності регіонів забезпечувати екологічну стійкість є ключовим фактором. Здатність зберігати та раціонально використовувати ПРА з урахуванням екологічних аспектів сприяє сталому розвитку і господарюванню.
1.2. Енергоефективність та екологізація виробництва	Врахування принципів енергоефективності та забезпечення здоров'я довкілля при плануванні економічного відновлення – є визначальним для створення стійкого й екологічно безпечного розвитку.
<i>Площина II: Інфраструктурний та техніко-технологічний розвиток</i>	
2.1. Інфраструктура та транспортна логістика	Розвиток ефективної інфраструктури та транспортної логістики сприяє легшому доступу до ринків і ресурсів, що може позитивно вплинути на економічну активність регіону.
2.2. Відновлення економічної та технологічної інфраструктури	Розгортання широкомасштабних програм відновлення та реконструкції економічної інфраструктури в постраждалих регіонах. Це включає відновлення доріг, мостів, залізниць, аеропортів та інших об'єктів, що постраждали внаслідок війни.
2.3. Стимулювання інноваційно-технологічного розвитку	Фокус на розвитку інноваційних та технологічних секторів економіки для забезпечення конкурентоспроможності та росту в умовах відновлення.
2.4. Сприяння інноваціям	Створення умов для розвитку інноваційного підприємництва, підтримка стартапів у регіонах (чи за пріоритетними територіями).
2.5. Галузева спеціалізація	Врахування особливостей галузевої спеціалізації регіонів та їхньої взаємодії може забезпечити оптимальний розподіл ресурсів та розвиток конкурентоспроможних секторів економіки.
2.6. Сприяння торговельним відносинам	Розвиток торговельних відносин та економічних зв'язків між постраждалими регіонами та іншими частинами країни для взаємної підтримки та обміну ресурсами.
<i>Площина III: Соціетальний та освітній розвиток, регенерація і реабілітація</i>	
3.1. Демографічні особливості	Аналіз демографічних особливостей регіонів, таких як рівень народжуваності, міграції та структура населення, важливий для визначення потреб у робочій силі та соціальних послуг.
3.2. Соціокультурний контекст	Врахування соціокультурних аспектів, таких як мова, традиції, ідентичність та сприйняття змін, є важливим елементом при розробці стратегій просторової організації ГС.
3.3. Освіта та науковий потенціал регенерації	Розвиток освітньої і наукової інфраструктури сприяє створенню інноваційно-орієнтованих регіонів і територіальних утворень, регенерації виробництв та розвитку кваліфікованої робочої сили.
3.4. Соціальна відповідальність бізнесу	Активна участь бізнесу у розвитку соціальних та екологічних ініціатив, спрямованих на благо функціонування й стабілізації розвитку регіонів/територій.
3.5. Соціальна підтримка та реабілітація населення	Розробка та впровадження програм генетичного консультування та тестування, соціальної підтримки для тих, хто постраждав внаслідок війни, включаючи ветеранів, біженців, сім'ї загиблих та інших учасників конфлікту.

Продовження Таблиці 1

3.6. Умови довкілля і середовище життєдіяльності	Покращання умов довкілля і середовища життєдіяльності, здійснення локалізації зусиль за результатами моніторингу генетичного тягаря, генетичного тестування та консультування задля виконання завдань у площині регенерації демографічного й економічного стану в регіонах, підвищення якості життя та благополуччя і, відповідно, сформування здорового суспільства (у фізичному та у психічному розумінні).
<i>Площина ІУ: Управлінський територіальний розвиток</i>	
4.1. Урбанізація та регіональний розвиток	Посилення урбанізації та розвитку регіонів сприяє концентрації ресурсів і розвитку інфраструктури, але вимагає ефективного управління та планування для запобігання негативним наслідкам.
4.2. Управління регіональним розвитком	Впровадження (переформатування) ефективної системи управління регіональним розвитком, яка враховує особливості кожного регіону та спрямована на стимулювання розвитку його потенціалу.
<i>Площина У: Інвестиційний розвиток та ущільнення публічно-приватного партнерства</i>	
5.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату	Здійснення заходів і використання фінансових технологій із створення сприятливого інвестиційного клімату дозволить залучити іноземні та внутрішні інвестиції для економічного відновлення.
5.2. Публічно-приватне партнерство	Розвиток механізмів публічно-приватного партнерства сприяє залученню приватного сектору до реалізації інфраструктурних та економічних проєктів.
5.3. Сприяння відновленню малих та середніх підприємств	Розвиток програм та ініціатив для підтримки малих і середніх підприємств, які були пошкоджені внаслідок конфлікту має включати фінансову підтримку, консультування та інші заходи для стимулювання підприємництва.
5.4. Залучення міжнародної підтримки	Активне залучення міжнародної підтримки та інвестицій для економічного відновлення та стабілізації ситуації в регіоні.
5.5. Залучення громадськості та локалізація зусиль за пріоритетними об'єктами на території.	Участь громадськості у прийнятті рішень та розвитку соціальних ініціатив у контексті забезпечення широкої їх підтримки та забезпеченні легітимності. Активна участь наукової спільноти та місцевого населення у процесі відновлення й прийняття рішень через залучення громадських ініціатив та локальних партнерств.

Джерело Визначено, обґрунтовано та систематизовано автором.*

Висновки та перспективи подальших досліджень. Приведений п'ятивимірний комплекс реконструктивних заходів допоможе не лише відновити/ регенерувати економіку у повоєнному періоді, але й створити умови для сталого господарювання та забезпечення якості життя за результатами цілеорієнтованої просторової організації ГС. Тож, у контексті врахування особливостей просторової організації ГС у реконструктивному періоді зазначимо, що актив-орієнтований підхід у цих процесах передбачатиме акцент на пріоритетні об'єкти локалізації зусиль задля успішної реалізації завдань щодо: 1) активної участі громадськості та стейкхолдерів у процесах упорядкування ГС та реконструкції оточуючого середовища; 2) забезпечення гнучкості та адаптивності ГС, їхньої здатності пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі; 3) локального розвитку ГС у просторі і часі зі спрямованістю на створення системних умов для раціоналізації освоєння різної природи активів; 4) інклюзивності функціонування простору територій; 5) ефективного використання ПРА із оптимізацією освоєння наявних природних, людських та економічних ресурсів; 6) трансграничної і міжрегіональної співпраці; 7) забезпечення екологічної сталості ГС, генерування їх здатності до інтеграції й афіліації до реконструктивного просторового розвитку; 8) забезпечення інноваційності та сприяння ціле орієнтованому

розвитку; 9) підтримки створення умов і забезпечення локальної самодостатності місцевих громад і екосистем.

Рис. 1. Алгоритм управлінських дій із просторової організації господарських систем України у повоєнному періоді на базі ПРА (авторська розробка)

Список використаних джерел

1. Courlet C., Pecqueur B. *L'économie Territoriale*. Grenoble : PUG, 2013. 142 p. (In French).
2. Гапон Н. П., Грабовська С. Л., Гупаловська В. А. та ін. Багатовимірність особистості: психологічний ракурс : монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 374 с.
3. Clarke J. Dissolving the public realm? The logics and limits of Neoliberalism. *Journal of Social Policy*. 2004. № 1 (Vol. 33). P. 27–48.
4. Boyle D. *Localism: Unravelling the Suppliant state*. London : New Economic Foundation. 2010. 325 p.
5. Diamond J. The Big Society and the Regional Studies Agenda: Why the Connections matter. *Regions. Regionalism versus localism*. 2011. N 281. P. 4–5.
6. Микитенко В. В. Просторова організація господарських систем: європейський досвід. *Нотатки сучасної науки*. 2024. № 12. С. 26–29.
7. Микитенко В. В. П'ятивимірний комплекс просторової організації господарських систем у контексті забезпечення якості життя в Україні. *Соціально-гуманітарний вісник*. 2024. № 46. С. 30–35.